

площину для інноваційних економічних моделей спільного використання її ресурсів та актуалізує нові питання щодо відповідальності перед майбутніми поколінням, що є обов'язковою вимогою у світлі сучасних екологічних викликів.

Література

1. Жуков С. А. Глокалізація як сучасний і перспективний процес розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»*. 2014. Вип. 3 (44). С. 199–201.

ФІЛОСОФІЯ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ЦИФРОВА ІНТЕГРАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ КОДІВ У ДИЗАЙНІ

Олег ВЕРЕЩАГІН

аспірант кафедри філософії Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У сучасному інформаційному суспільстві зростає запит на візуальну комунікацію у всіх сферах буття. Саме тому, нагальним є здійснення комплексного дослідження ролі візуальних комунікацій, викликів і перспектив, які відкриває перед культурою взаємодія традиційних культурних форм і цифрових інновацій, зокрема, у дизайні.

Ключові слова: людина, дизайн, комунікація, культурні коди, цифрові технології.

Актуальність обраної теми і в цілому дослідницький інтерес до неї визначається працею Вальтера Беньяміна «Мистецтво в добу його технічної відтворюваності», в якій піднімається на той час провокативне питання наскільки і яким чином технічний прогрес змінює природу мистецтва. Особливо гостро це питання постає в умовах цифрової трансформації сучасних соціумів.

Візуальний спосіб комунікації складає значну частку комунікативного

процесу сучасної людини не тільки в професійній і освітній діяльності, але й у просторі дозвілля та повсякденних буттєвих практиках. Це не в останню чергу впливає на спосіб культурного виробництва. Адже поряд з такими традиційними видами мистецтва як образотворче, набувають особливого статусу, скажімо більш нові візуальні мистецтва – фотографії, перформанс, інсталяції і, безперечно, дизайн. Можна сказати, що сила і унікальність дизайну полягає в його багатофункціональності та багатоаспектності, але саме це відволікає увагу як дослідників дизайнів, так і споживачів від його важливого смислового призначення – бути комунікатором у світі речей. Дизайни визначають естетичний смак людини, відкривають її романтизований або прагматичний спосіб відношення до світу, а також підбурюють людину, провокуючи її проявити свій споживацький інстинкт. Як зауважує В. Пострет: «Чиста наука та ремісницька майстерність зазвичай досягають найвидатніших успіхів – і, найімовірніше, навіть змінюють структуру повсякденного життя, - коли доповнюють одна одну» [2, с, 296].

Проте, той факт, що дизайни «промовляють» до нас, вступають у діалог з внутрішнім голосом людини, досить часто залишається непоміченим. Мова не лише про рекламу та агресивний маркетинг на упаковці, веб-сторінках та вітринах магазинів. Мова про більш глибокий діалог на який здатний дизайн – діалог з власною історією, культурою та національними цінностями, закарбованими у культурних кодах, трансляцію яких здатний здійснювати дизайн. В цьому сенсі варто навести думку М. Маклюєна: «Національна мова визначена з високим ступенем візуального сприйняття, уможливорює соціальну єдність у національних кордонах мови» [1, с, 296]. Загальновідомо, що культурні коди це знаки, символи, стилі, що мають певне символічне й навіть сакральне значення для представників певних національних культур. Для українського народу такими символами є традиційні орнаменти, зокрема петриківський розпис, національна колористика, символіка та автентична вишивка.

Таким чином, з одного боку, завдяки технологічним інноваціям та цифровим інструментам змінюється світ візуальної мови, вона стає все більш

глобалізованою та універсальною, втрачаючи свою унікальність та національний колорит. З іншого – ці ж самі технології дозволяють дизайнерам більш продуктивніше працювати, щоб зробити дизайни більш доступними для великої кількості споживачів, а також створювати сучасні речі з відтворенням елементів культурної спадщини.

Література

1. Маклюен М. Галактика Гутенберга / пер. з англ. А. Галушка і В. Самойленко. – К. : Лабораторія, Ніка-Центр, 2024, 384 с.
2. Пострел В. Тканина цивілізації. Як текстиль створив світ / пер. з англ. О. Тільна, Харків : ВД Фабула, 2024, 304 с.

ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО НАВЧАННЯ В ОНЛАЙН-УМОВАХ

Ірина ДОРОЖКО

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри психологічної та педагогічної антропології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Олена МАЛИХІНА

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологічної та педагогічної антропології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Людмила ТУРІЩЕВА

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Харківської державної академії фізичної культури, м. Харків

Сьогодні в умовах воєнного стану у багатьох закладах вищої освіти навчання відбувається переважно в онлайн-форматі, що передбачає отримання знань на відстані, зі збереженням компонентів навчального процесу і використанням інтерактивних технологій та Інтернет-ресурсів. У зв'язку з цим актуалізується питання про психологічні аспекти викладання з використанням різних освітніх платформ, зокрема визначення ставлення здобувачів вищої освіти до навчання в онлайн-умовах.

Дослідження процесу дистанційного навчання до моменту його широкого використання в період епідемії коронавірусної інфекції більшою мірою